

—

УДК 94.001.73 (47+57)«18/19»

Скібінська Н. В.

РАЗВИТИЕ АГРОЭКОЛОГИИ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЗЕМСКИЙ ПЕРИОД

У статті розглядається історичний досвід проєкологічної діяльності в сфері агроекології, земле- та водокористування, що проводився земствами в губерніях європейської частини Російської імперії в другій половині XIX – на початку XX ст., аналізуються форми і напрямки масштаби і ефективність цієї діяльності. Вивчені документальні джерела свідчать про ефективність проведеної земствами роботи в запропонованому контексті дослідження. Були досягнуті практичні результати з охорони природних об'єктів, налагоджений діалог з державною владою. Природоохоронна діяльність земств базувалася не лише на теоретичних розробках юридичної думки, оформленої в закони і постанови, а й на застосуванні досвіду багатьох європейських країн. До природоохоронних заходів приєдналася наукова еліта держави, сформувалися громадські об'єднання та організації на захист природних об'єктів імперії.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, земські службовці, агроекологія, водокористування, землекористування, яри, піски, балки, піщано-яружні партії, природні ресурси.

В статье рассматривается исторический опыт проэкологической деятельности в сфере агроэкологии, земле- и водопользования, проводимой земствами в губерниях европейской части Российской империи во второй половине XIX – в начале XX ст., анализируются формы и направления масштабы и эффективность этой деятельности. Изученные документальные источники свидетельствуют об эффективности проводимой земствами работы в предложенном контексте исследования. Были достигнуты практические результаты по охране природных объектов, налажен диалог с государственной властью. Природоохранная деятельность земств базировалась не только на теоретических разработках юридической мысли, оформленной в законы и постановления, но и на применении опыта многих европейских стран. К природоохранным мероприятиям присоединилась научная элита государства, сформировались общественные объединения и организации в защиту природных объектов империи.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, земские служащие, агроэкология, водопользование, землепользование, овраги, пески, балки, песчано-овражные партии, природные ресурсы.

The article deals with the historical experience of pro-ecological activities in the field of agroecology, land and water use, the zemstvos held in the provinces of the European part of the Russian Empire of the second half of XIX -. At the beginning of the XX century are analyzed form, direction and extent of the effectiveness of this activity. Studied documentary sources allow you to speak confidently about the relatively high efficiency of the proposed research context. significant practical results have been achieved for the protection of natural sites, through dialogue with the government. Environmental activities Zemstvos was based not only on the theoretical development of legal thought, decorated in laws and regulations, but also the experience of many European countries. For environmental activities joined the scientific elite of the state, formed associations and organizations in the protection of natural sites of the empire. As a result, this study had the idea of the need to support the Zemstvo in environmental work as the main body of the national government in the Russian Empire.

Key words: local government, local self serving, agroecology, water use, land use, gullies, sand, gullies, sand and gully party natural resources.

Постановка проблемы. Актуальность представленного исследования определяется значительной ролью агроэкологических мелиоративных мероприятий в деятельности земств Российской империи как основного направления ее деятельности в экологической сфере и достаточно скромным запасом исследований этой проблемы в украинской, и в российской исторической науке. Без изучения исторического опыта проэкологических мероприятий в сфере агроэкологии, земле- и водопользования, проводимых земствами в губерниях европейской части Российской империи второй половины XIX –начала XX ст., невозможно понять разнообразие и сложность исторического развития как России, так и Украины, находившейся в указанный период в составе Российской империи.

Анализ актуальных исследований Большинство таких ученых как Голубев В.С.[3], Васильчиков А.И. [5], Безобразов В.П.[6], Слобожанин М.[7], Винаградов-Никитин П.З. [10] исследовали выше-названную проблему в контексте целостного отражения развития и функционирования органов местного самоуправления на территории Российской империи. Специальной работы, где были бы отражены основные мероприятия по агроэкологии,

водо- и землепользованию в российских губерниях земского периода ни в украинской, ни в зарубежной историографии пока не написано. Это обстоятельство стало одной из главных причин выбора автором темы для своего исследования, а также определило цель и основные задачи статьи.

Цель статьи – изучить место земств при формировании системы природоохранных мероприятий в сфере агроэкологии, водо- и землепользования, доказать его объективность и закономерность, проследить взаимосвязь с основными социально-экономическими и социальными заданиями, появляющимися на определенном этапе исторического развития Российской империи. Тема статьи целиком отвечает национальным программам и планам по оптимизации экологической политики Украинского государства, так как в современных условиях экологические проблемы стали существенной составляющей глобальных проблем.

Изложение основного материала. Российская империя второй половины XIX – начала XX вв. – преимущественно аграрная страна, где сельское население составляло подавляющее большинство, а сельскохозяйственная экономика оставалась фундаментом общественной системы. В

исследуемый период земства были главным гарантом нормального функционирования и воспроизводства крестьянских, помещичьих хозяйств и их семей, хранителем и транслятором производственного и экологического опыта. Органы местного самоуправления закрепляли экологические знания в многочисленных постановлениях и правилах природопользования и охраны естественных богатств Российской империи. Сформированные из хозяйственного опыта, они со временем вошли в государственное законодательство [1, с.32-34].

Уже с середины XIX в. негативные сообщения об экологическом состоянии водных пространств отдельных губерний периодически поступали в местную прессу. «Владимирское общество любителей естествознания» во «Владимирской газете» опубликовало свои исследования, где говорилось о допустимых нормах питьевой воды только одной реки Колпи из семи губернских рек, сильно загрязненных нефтью и машинным маслом от прилегающих к ним заводов и фабрик [2, с.16].

Загрязнение рек под воздействием промышленных объектов было неизбежным явлением, что естественно приводило к сокращению и уничтожению ихтиофауны. Добыча переяславской сельди "ряпушка", главного богатства самого крупного водоема во Владимирской губернии, Плещеева озера, практически прекратилась. [3, с.16]. Земская управа отреагировала на ситуацию, выделив 100 руб. для разведения и посадки в озеро молодой сельди, после посещения членом управы Е.С. Щербачевым опытной рыбной станции, созданной на Чудском озере. Курировать проект согласился известный российский ихтиолог, секретарь «Русского общества акклиматизации животных и растений» Ф.Ф. Каврайский [4, с.93].

Особую актуальность в связи с высоким процентом распаханых земель во второй половине XIX – начале XX вв. приобрела проблема сохранения почвенного покрова и качества земель сельскохозяйственного назначения. Среди ученых аграриев проходили научные дискуссии, предметом обсуждения которых стал метод вспашки и ее глубина с учетом вида поч-

венного покрова [5, с. 80], [6, с.48], [7, с.30-37]. Земские деятели доказали агроэкологические преимущества безотвальной, мелкой обработки почвы перед плужной, резко снижающей биологическую активность почвы. [8, с. 19-32]. История дискуссий земских служащих вокруг вопроса о глубине вспашки показывает сложность и неоднозначность приемов обработки почвы, бережное и внимательное отношение земства к местному традиционному опыту. Земствами была разработана целостная система мер по мобилизации местных источников удобрений на основе обобщения крестьянского опыта [9, с.91].

Почти повсеместно в Европейской части России существенный вред почвенному покрову наносился распространением оврагов и сыпучих песков, возникающих зачастую из-за хозяйственной деятельности человека и активной вырубке лесов. В 1910 г. в Воронежской губернии было около 25 тыс. оврагов, что составляло, не считая приовражных полос, приблизительно площадь в 60 тыс. десятин неудобной земли. По данным Воронежского губернского земства с 1860-х по конец 1880-х годов количество земли, непригодной к возделыванию, в губернии увеличилось на 71,3% [10, с.70]. В Курской губернии для многих мест было характерно сильное развитие оврагов, которые образовались в результате размыва распаханной по склонам земли сильными ливнями, характерными для этой местности. [11, с.19]. В Муромском уезде овраги занимали около 300 десятин и наносили ощутимый хозяйственный вред населению. До 1916 г. на укрепление 6 оврагов было израсходовано 4960 рублей, частично покрытых земскими ассигнованиями [12, с. 95].

До начала 90-х годов XIX в. борьба с повреждениями почв в масштабах страны носила случайный, эпизодический характер. С 1893 г. Министерством земледелия и государственных имуществ были предприняты некоторые меры, направленные на организацию пескоукрепительных работ на местах, а к практическому осуществлению борьбы с песками Лесной департамент приступил только с 1898 г. Основным способом было укрепление песков и

оврагов путем посадки кустарниковой и древесной растительности [1, с.49-50]. В планировании своей природоохранной деятельности земства ориентировались на выводы правительственной экспедиции по исследованию источников главнейших рек Европейской части России, которая начала работать в 1894 г. под руководством А.А. Тилло. Руководитель гидрогеологического отдела экспедиции С.Н. Никитин предложил типологию оврагов по их расположению относительно материнской формы (долины или балки): вершинные, склоновые и донные. По его рекомендации для борьбы с оврагами многие земства стали широко использовать фитомелиоративные приемы, считая их более эффективными, чем дорогостоящие инженерные сооружения [13, с. 1321-1324].

После масштабной засухи 1891 г. земства Тульской, Тамбовской, Рязанской др. губерний предложили план охраны черноземов, включающий регулирование оврагов и балок, мероприятия по защите почв от смыва, создание лесополос, искусственное орошение, поддержание определенного соотношения между пашней, лугом и лесом. Развитие земством защитного лесоразведения стало во второй половине XIX - начале XX в. российским вкладом в создание средства борьбы с эрозией и дефляцией почв [14, с. 211-215].

В 1893-1899 годах по инициативе земств и министра земледелия и государственных имуществ А.С. Ермолова в губерниях работала экспедиция под руководством В.В. Докучаева. Необходимо было выяснить причины периодически повторяющихся засух и неурожаев в черноземном крае юга России и разработка мер борьбы с ними. Экспедиция заложила несколько опытных участков, где были осуществлены все необходимые мероприятия, обеспечивающие прекращение водной и

ветровой эрозии почв [15, с. 50-59]. За период 1889-1892 гг. в Лесном департаменте начали функционировать песчано-овражные партии. К их руководству были приглашены известные ученые-лесоводы: В.М. Борткевич, В.Я. Гурский, Н.Н. Пятницкий, В.М. Степанов, В.В. Смыков и др. [16, с. 90-95]. К 1910 г. работники песчано-овражных партий совместно с земскими специалистами сумели разработать организационные формы и технические приемы мелиорации песков, регулярно печатали в сборнике рекомендации по научно-производственным работам лесомелиоративного дела. Достигнутые успехи по закреплению оврагов и подвижных песков можно объяснить самоотверженной работой земских агролесомелиораторов Ф.А. Аверьянова, С.С. Казакова, Н.А. Орлова, Ф.И. Готшалка, В.Я. Гурского, В.М. Борткевича, В.А. Палецкого, А.В. Костяева, К.И. Костикова и др. [16, с. 54-59].

Выводы и перспективы дальнейших исследований

Созданная эффективная система природоохранных мероприятий позволила достичь значительных практических результатов по охране природных объектов и наладить диалог с государственной властью. Природоохранная деятельность земств базировалась не только на теоретических разработках юридической мысли, оформленной в законы и постановления, но и на опыте многих европейских стран. К природоохранным мероприятиям присоединилась научная элита государства, сформировались общественные объединения и организации в защиту природных объектов империи. В результате предпринятого исследования сложилось четкое представление о необходимости поддержки земствами природоохранной работы как главного органа народного самоуправления в Российской империи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Земство и его природоохранительная деятельность // Вестник Нижегородского земства. – 1915. – №5. – С.32-50.

2. Обязательные санитарные постановления для уездного населения Владимирской губернии// Вестник Владимирского губернского земства. – Владимир-на-Клязьме: Тип. губ. зем. управы. – 1893. – №8. – С.372-381.

3. Голубев В.С. По земским вопросам / В.С. Голубев. – СПб.: Тип. Шумахера и Брукера, 1901. – 403 с.
4. Журнал чрезвычайной сессии Кинишемского уездного земского собрания. Кострома: Тип. губ. земства. – 1899. – 248 с.
5. Васильчиков А.И. О самоуправлении. Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных учреждений: В 3 т. / А.И. Васильчиков – СПб., 1870. – Т. 2. – 477 с.
6. Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление / В.П. Безобразов. – М.: Земство, 1874 – 52 с.
7. Слобожанин М.(Максимов Е.Д.) Из истории и опыта земских учреждений в России / М. Слобожанин. – СПб.: Жизнь для всех, 1913. – 551 с.
8. Статистические сведения по Тверской губернии // Сборник Тверского земства. – Тверь: Тип. Н.О. Ващенко. – 1905. – № 8. – С.27-69.
9. Журнал Сопещения о нуждах сельского хозяйства. – СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1891. – 321 с.
10. Виноградов-Никитин П.З. Охрана памятников природы / П.З. Виноградов-Никитин // Лесной журнал. – 1910. – №5. – С. 70-154.
11. Решения земских собраний // Журнал министерства государственных имуществ. – СПб., 1881. – № 114. – С. 14-18.
12. Лузинов А. Лес и люди /А. Лузинов // Нижегородская земская газета. –1904. – № 42. – С. 1321-1325.
13. Протоколы Курского губернского земского собрания. – Курск: Тип. губ. зем., 1907. – 68 с.
14. Протоколы Казанского губернского земского собрания очередной сессии с 26 сентября по 3 октября 1880 г. С приложениями. – Казань: Тип. губ. земства, 1881. – 384 с.
15. Свод постановлений и др. данных из журналов земских собраний. – СПб.: Изд. Имперского вольного экономического об-ва 1889. – 257 с.
16. Журнал Сопещения о нуждах лесного хозяйства. – СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1912. – 128 с.

LITERATURA

1. Zemstvo i yego pridookhranitel'naya deyatelnost' // Vestnik Nizhegorodskogo zemstva. – 1915. – №5. – S.32-50.
2. Obyazatel'nyye sanitarnyye postanovleniya dlya uyezdnogo naseleniya Vladimirskoy gubernii // Vestnik Vladimirovskogo gubernskogo zemstva. – Vladimirov-na-Klyaz'me: Tip. губ. зем. управы. – 1893. – №8. – S.372-381.
3. Golubev V.S. Po zemskim voprosam / V.S. Golubev. – SPb.: Tip. Shumakhera i Brukera, 1901. – 403 s.
4. Zhurnal chrezvychaynoy sessii Kinishemskogo uyezdnogo zemskogo sobraniya. Kostroma: Tip. губ. земства. – 1899. – 248 s.
5. Vasil'chikov A.I. O samoupravlenii. Sravnitel'nyy obzor russkikh i inostrannykh zemskikh i obshchestvennykh uchrezhdeniy: V 3 t. / A.I. Vasil'chikov – SPb., 1870. – Т. 2. – 477 s.
6. Bezobrazov V.P. Zemskiye uchrezhdeniya i samoupravleniye / V.P. Bezobrazov. – М.: Zemstvo, 1874 – 52 s.
7. Slobozhanin M. (Maksimov Ye.D.) Iz istorii i opyta zemskikh uchrezhdeniy v Rossii / M. Slobozhanin. – SPb.: Zhizn' dlya vseh, 1913. – 551 s.
8. Statisticheskiye svedeniya po Tverskoy gubernii // Sbornik Tverskogo zemstva. – Tver': Tip. N.O.Vashchenko. – 1905. – № 8. – S.27-69.
9. Zhurnal Soveshchaniya o nuzhdakh sel'skogo khozyaystva. – SPb.: Tip.V.Kirshbauma, 1891. – 321 s.
10. Vinogradov-Nikitin P.Z. Okhrana pamyatnikov prirody / P.Z. Vinogradov-Nikitin // Lesnoy zhurnal. – 1910. – №5. – S. 70-154.
11. Resheniya zemskikh sobraniy // Zhurnal ministerstva gosudarstvennykh imushchestv. – SPb., 1881. – № 114. – S. 14-18.
12. Luzinov A. Les i lyudi /A. Luzinov // Nizhegorodskaya zemskaya gazeta. –1904. – № 42. – S. 1321-1325.
13. Protokoly Kurskogo gubernskogo zemskogo sobraniya. – Kursk: Tip. губ. зем., 1907. – 68 s.

14. Protokoly Kazanskogo gubernskogo zemskogo sobraniya ocherednoy sessii s 26 sentyabrya po 3 oktyabrya 1880 g. S prilozheniyami. – Kazan': Tip. gub. zemstva, 1881. – 384 s.
15. Svod postanovleniy i dr. dannykh iz zhurnalov zemskikh sobraniy. – SPb.: Izd. Imperskogo vol'nogo ekonomicheskogo ob-va 1889. – 257 s.
16. Zhurnal Soveshchaniya o nuzhdakh lesnogo khozyaystva. – SPb.: Tip. V. Kirshbauma, 1912. – 128 s.